

Agir et documenter: la double action du vicaire apostolique de Tripolitaine pendant la Seconde Guerre mondiale

Maddalena Zaglio [1]

1: Université de Genève

Zaglio Maddalena. 2024. "Agir et documenter: la double action du vicaire apostolique de Tripolitaine pendant la Seconde Guerre mondiale", *Historical Network Research* 2024, Lausanne, DOI: 10.5281/zenodo.12606317

L'histoire de la Lybie coloniale italienne reste peu étudiée, et les récents troubles qu'a connus ce pays nous rappellent l'importance de cette histoire. Pour pallier ce manque, je m'intéresse à Mons. Facchinetti (1883-†1950), vicaire apostolique de Tripolitaine (1936-1950). Le but de mon étude est la mise en valeur du caractère protéiforme de son action en faveur de la communauté italienne de Libye durant la Seconde Guerre mondiale. Plus spécifiquement, je veux mettre en évidence l'importance humanitaire de son action, mais aussi la valeur historique de ses écrits. Je fais cela via l'analyse de réseaux de co-occurrences de mots dans l'un de ses écrits, *La Provvidenza in viaggio* (1945). Ici est décrit un des principaux faits d'armes de Facchinetti: son rôle majeur dans la protection et la défense des soi-disant réfugiés italiens qui, depuis l'Italie où ils étaient partis pendant la guerre, ont essayé de retourner illégalement en Libye après la fin des combats.

Après avoir comparé les résultats obtenus avec différentes mesures de similarité – le coefficient de Sørensen-Dice (Dice, 1945; Sørensen, 1948), le log de vraisemblance (Dunning, 1994) et le score d'information mutuelle (Shannon, 1948), je choisis d'utiliser le coefficient de Sørensen-Dice et je produis le réseau de co-occurrences d'un terme clef, *profugo* (réfugié). Pour déterminer le nombre de co-occurents choisis, j'observe

la réduction de l'importance des termes (fig.1) et ne retiens que les quatorze premiers, situés dans la partie plus rapide de la courbe.

J'obtiens le graphe présenté dans la fig.2. Ces mots se regroupent en deux champs lexicaux distincts. L'un concerne les conséquences désastreuses de la guerre, l'incertitude liée au statut de réfugié ainsi que la pauvreté et l'emprisonnement (*prigioniero, povero, possibile, migliore* et *Libia*). J'inclus dans cette catégorie également le mot *maggiore* (de l'anglais *major*), qui fait référence à la plus haute autorité de la *British Military Administration* en Tripolitaine, responsable des consignes empêchant le retour des réfugiés en Libye. Le second champ lexical concerne l'aide humanitaire (*assistenza, aiuto, bisogno*). Dans ce champ je fais rentrer également les mots: *parlare, domenica, fedele*, car ils témoignent du rôle d'intermédiaire joué par Facchinetti entre la communauté italienne de Libye et leurs proches réfugiés en Italie. Ces deux champs lexicaux peignent la nature double de l'œuvre de Facchinetti: ce dernier fait œuvre d'historien en documentant la souffrance de la communauté italienne bloquée en Lybie, mais, loin d'en rester au simple constat, celui-ci déploie des efforts démesurés pour venir en aide à cette même communauté.

Pour pousser plus loin mon analyse, je me demanderai quel a été l'impact du réseau social de Facchinetti sur son action caritative en faveur des réfugiés italiens de Libye. Pour ce faire, je devrai OCRiser l'intégralité des textes conservés de Facchinetti, identifier les noms propres de personnes et regarder leur place dans les réseaux de co-occurrence du mot *profugo* ou d'autres mots du champ lexical du socio-humanitaire.

Références

Dice, Lee R. 1945. "Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species." *Ecology* 26(3): 297-302.

Dunning, Ted. 1994. "Accurate methods for the statistics of surprise and coincidence." *Computational linguistics* 19(1): 61-74.

Shannon, Claude E. 1948. "A mathematical theory of communication". *The Bell system technical journal* 27(3): 379-423.

Sørensen, Thorvald. 1948. "A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons". *Biologiske skrifter* 5(4): 1-34.